

HUMANİTAR VƏ SOSIAL ELMLƏR TARİXİ
İqtisad elmləri
HISTORY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Economic sciences
ИСТОРИЯ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
Экономические науки

UOT/UDC/УДК 791.4:33(479.24)

Vəfa Xanlar qızı Həşimova

*AR ETN İqtisadiyyat İnstitutunun
aparıcı elmi işçisi, i.ü.f.d.*

E-mail: vefa.hashimli@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0002-0392-1329>

Kənan Tərən oğlu Süleymanov

ADMİU-nun magistrantı

E-mail: kenansuleymanov802@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-4249-926X>

**AZƏRBAYCANDA KİNEMATOQRAFIYA MÜƏSSİSƏLƏRİNİN
İQTİSADI VƏZİYYƏTİNİN QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ**

Xülasə: *Kinematoqrafiya sənayesi, mədəniyyətin ən vacib elementlərindən biri olaraq, dünya iqtisadiyyatında mühüm yer tutur. Film istehsalı yalnız əyləncə və incəsənət sahəsində deyil, həm də iqtisadi cəhətdən böyük təsirə malikdir. Kino müəssisələrinin gəlir mənbələri, müxtəlif ölkələrdəki kino sənayesinin inkişafına, iqtisadiyyatına və mədəniyyət siyasətinə bağlı olaraq fərqlənir. Məqalədə ölkəmizdə mövcud olan kinematoqrafiya müəssisələrinin mövcud vəziyyəti təhlil olunmuşdur.*

Açar sözlər: *Kino sənayesi, kinematoqrafiya, teatr, bilet satışı, mədəniyyət.*

GİRİŞ

Ümumiyyətlə, dünyada kinematoqrafiya müəssisələrinin gəlir mənbələri müxtəlif kateqoriyalar əsasında formalaşır. Qeyd etmək lazımdır ki, kinematoqrafiya müəssisələrinin gəlir mənbələri çoxşaxəlidir və bu mənbələr ölkənin iqtisadi inkişafına, sənayenin strukturuna və texnoloji inkişafına görə dəyişir (Tagueva, 2024). Ümumilikdə kino gəlirləri bir neçə

əsas kateqoriyaya bölünə bilər:

1. Bilet satışı (Kinoteatr gəlirləri): Kino müəssisələrinin əsas gəlir mənbələrindən biri kinoteatrlarda nümayiş etdirilən filmlərdən əldə edilən bilet satışlarıdır. Bu model daha çox ənənəvi kino bazarlarında, xüsusilə inkişaf etmiş ölkələrdə dominantdır.

2. Televiziya yayımı və lisenziyalar: Kino istehsalçıları və studiyalar, filmlərin televiziya yayımlanması üçün hüquqlarını satmaqla gəlir əldə edirlər. Həmçinin, filmlərin rəqəmsal platformalarda (Netflix, Amazon Prime, Hulu) yayımlanması da gəlir mənbələri arasında yer alır.

3. DVD/Blu-ray satışı və kirayəsi: Filmlərin fiziki formatda satışından gəlir əldə edilməsi (DVD, Blu-ray) və onlayn kirayə platformaları da kino müəssisələrinin gəlir qaynaqlarından biridir.

4. Reklam və sponsorluq: Kino filmləri üçün reklam və sponsorluq, xüsusilə yüksək büdcəli filmlər üçün mühüm gəlir mənbəyi təşkil edir. Reklam, filmlərin istehsalında və marketinqində istifadə olunan sponsorluq müqavilələri ilə dəstək olunur.

5. Məhsul ticarəti (merçendayzinq): Kino məhsullarının ticarəti, xüsusilə filmin məşhur karakterləri ilə əlaqəli əşyaların (T-shirt, plakatlar, oyuncaq figurları və s.) satışından əldə edilən gəlir çox mühüm ola bilər.

6. Dövlət dəstəyi və subsidiyalar: Bir çox ölkədə kino sənayesinə dövlət maliyyə dəstəyi və subsidiyalar verilir. Dövlətin maliyyə yardımları, xüsusilə yerli kino istehsalını dəstəkləyir və film istehsalçılarına vergi güzəştləri təmin edir.

7. Beynəlxalq satış və ixrac: Filmlərin xarici bazarlarda satışından və nümayişlərindən əldə edilən gəlir, xüsusilə geniş yayılmış kommersiya filmləri üçün əhəmiyyətli bir gəlir mənbəyidir. Bu model çox vaxt ABŞ və Avropa ölkələrində üstünlük təşkil edir (*Hediger & Vonderau, 2025*).

MÜZAKİRƏ

ABŞ kino sənayesi dünya üzrə ən böyük və inkişaf etmiş bazara sahibdir. Filmlərin əsas gəlir mənbəyi bilet satışlarıdır. Hollywood studiyaları, yüksək büdcəli kommersiya filmlərinin istehsalını prioritet sayır və bu filmlər həm daxili bazarda, həm də beynəlxalq bazarda böyük gəlir əldə edir. ABŞ-da, həmçinin televiziya hüquqlarının satışı və rəqəmsal platformaların istifadəsi, kino sənayesi üçün əhəmiyyətli gəlir mənbələrindəndir. Reklam və məhsul ticarəti də böyük bir yer tutur, filmlərin məşhurlaşması ilə bağlı olan merçendayzinq hər il milyonlarla dollar qazanc gətirir (*Mammadova & Abdullayev, 2025*).

Fransa xüsusilə yerli kino istehsalını dəstəkləmək üçün müxtəlif dövlət dəstəyi proqramlarına malikdir. Dövlət tərəfindən verilən

subsidiyalar və vergilərdən azadolmalar, fransız kino sənayesinin əsas gəlir mənbəyini təşkil edir. Televiziya hüquqları və beynəlxalq satışlar da əhəmiyyətli gəlir mənbəyidir. Fransa həmçinin, film festivalları ilə tanınır (məsələn, Cannes), bu festivallar yerli kino sənayesini dünyaya təqdim etmək və beynəlxalq bazarda tanıtmaq üçün böyük bir platformadır.

Almaniyada kino sənayesi dövlətin və özəl sektorun güclü əməkdaşlığı ilə inkişaf edir. Dövlət dəstəyi və film fondu alman kino sənayesinin böyük bir hissəsini təşkil edir, eyni zamanda film yayımı və beynəlxalq satışlar ilə də yaxşı nəticələr əldə edir. DVD və Blu-ray satışları və onlayn kirayə platformaları da Alman kinematografiyasının gəlir mənbələrindəndir (*Hediger & Vonderau, 2025*).

Çin son illərdə ən sürətlə böyüyən kino bazarlarından biridir. Çin hökuməti öz yerli film istehsalçılarına dəstəkləmək məqsədilə çoxlu dövlət subsidiyaları təqdim edir. Bununla yanaşı, bilet satışları və beynəlxalq satışlar, xüsusilə Hollywood filmləri üçün böyük gəlir mənbəyidir. Çin bazarında, həmçinin nüfuzlu film festivalları və məhsul ticarəti (merçendayzing) yeni gəlir axınları yaradıb.

Böyük Britaniya kino sənayesinin gəlir mənbələri arasında bilet satışları, televiziya və rəqəmsal platforma yayımı, dövlət dəstəyi önəmli yer tutur. Hökumət yerli kino istehsalçılarına, xüsusilə müstəqil kinoya ciddi maliyyə dəstəyi verir. Beynəlxalq satışlar və film festivalları, Britaniya filmlərinin dünya bazarlarında uğurla tanınmasına və gəlir əldə edilməsinə kömək edir.

Rusiyada kino sənayesi böyük dövlət dəstəyi ilə inkişaf edir. Dövlət subsidiyaları və vergi güzəştləri, Rusiya kino istehsalının əsas dəstəkləyici qüvvəsidir. Bilet satışları, televiziya və rəqəmsal platforma hüquqları böyük gəlir gətirir. Rusiya filmlərinin beynəlxalq bazarlara ixracı da əsas gəlir mənbəyidir (*Tazueva, 2024*).

Dünya ölkələrində kino müəssisələrinin gəlir mənbələri arasında müəyyən oxşarıqlar və fərqlər mövcuddur. İqtisadiyyatın inkişafı, dövlət siyasətləri, texnoloji dəyişikliklər və mədəniyyətin təsiri ilə əlaqədar olaraq kino sənayesinin gəlir mənbələri müxtəlif ölkələrdə fərqlənir. ABŞ və Avropada bilet satışları, televiziya hüquqları və beynəlxalq satışlar ən önəmli gəlir mənbələridirsə, inkişaf etməkdə olan bazarlarda (məsələn, Çin və Hindistan) dövlət dəstəyi və dövlət subsidiyaları ön planda yer alır. Azərbaycan kimi ölkələr bu qlobal təcrübələri nəzərə alaraq yerli kino sənayesini inkişaf etdirmək və gəlir mənbələrini artırmaq üçün uyğun modelləri tətbiq etməlidir. Beləliklə, hər bir ölkənin kino sənayesində gəlir mənbələrini düzgün müəyyənləşdirmək və inkişaf etdirmək üçün

özünəməxsus yanaşmalar və strateji tədbirlər vacibdir (*Musa, 2022*).

Azərbaycanda kino müəssisələrində mövcud olan vəziyyət

Azərbaycanda kinoteatrların sayı, dövlət və qeyri-dövlət sektorları arasında bölünür. Kinoteatrlar əsasən iki əsas kateqoriyaya ayrılır: dövlət və qeyri-dövlət kinoteatrları. Hər iki sektorun fəaliyyəti kino sənayesinin inkişafına və mədəniyyət həyatına əhəmiyyətli təsir göstərir. Dövlət kinoteatrları, xüsusən yerli və tarixi filmləri nümayiş etdirmək və milli kinonun inkişafını dəstəkləmək məqsədini güdür. Dövlət kinoteatrları, əsasən Mədəniyyət Nazirliyi və digər dövlət orqanları tərəfindən idarə edilir. Azərbaycan Film Studiyası və digər dövlət kino qurumları ilə sıx əlaqə saxlanılır. Azərbaycanda dövlət kinoteatrlarının sayı azdır və bu kinoteatrlar əksər hallarda paytaxt Bakı şəhərində və böyük şəhərlərdə yerləşir. Dövlət kinoteatrlarının fəaliyyətində əsas diqqət yerli kino istehsalına və mədəniyyətə verilir.

Qeyri-dövlət kinoteatrları əsasən özəl sektor tərəfindən idarə olunur və burada əsasən kommersiya məqsədləri güdülür. Bu kinoteatrlar yerli, eyni zamanda xarici filmləri nümayiş etdirərək geniş auditoriya cəlb etməyə çalışır. Azərbaycanda qeyri-dövlət kinoteatrlarının sayı son illər ərzində artmışdır və bu kinoteatrlar əsasən müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş, daha geniş auditoriya üçün müxtəlif filmlər təqdim edir.

Cədvəl 1-ə nəzər saldıqda görürük ki, əgər 2005-ci ildə ölkəmizdə dövlət kinoteatrların sayı 20 ədəd təşkil edirdisə, 2023-cü ildə isə artıq 2 ədəd təşkil etmişdir. Qeyri-dövlət kinoteatrların sayı 2005-ci ildə 1 ədəd idisə, 2023-cü ildə 4 ədəd olmuşdur. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Bakı şəhərində və ölkənin digər böyük şəhərlərində, qeyri-dövlət kinoteatrları daha çox yayılıb. Məsələn, Park Cinema, CinemaPlus, Nizami Kino Mərkəzi, Baku Cinema Center və digər tanınmış kinoteatrlar qeyri-dövlət sektoru tərəfindən idarə edilir. Bu kinoteatrlar müasir dizayn, yüksək keyfiyyətli görüntü və səs texnologiyaları ilə təchiz edilmiş və ən son filmləri nümayiş etdirir (*State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan [SSC], 2023a*).

Cədvəl 1-də ölkəmizdə kinozalların sayına nəzər salsaq görürük ki, qeyri-dövlət sahəsində kinozalların sayında əhəmiyyətli dərəcədə artım müşahidə olunur. Kinozallarda yerlərin sayı dövlət müəssisələrində 2005-ci ildə 11529 idisə, 2023-cü ildə bu rəqəm 10,5 dəfə azalaraq 1083, qeyri-dövlət müəssisələrində yerlərin sayı isə 2005-ci ildə 367 idisə, 2023-cü ildə təxminən 30 dəfə artaraq 10977 olmuşdur (*SSC, 2023a*).

Azərbaycanın kino bazarında dövlət kinoteatrları az sayda olmaqla yerli filmlərin nümayişinə və mədəniyyətin inkişafına xidmət edir. Qeyri-

dövlət kinoteatrları isə kommersiya məqsədini güdür və müasir kino təcrübəsi təqdim edir. Hər iki sektorun inkişafı Azərbaycan kino sənayesinin güclənməsi və mədəniyyətin zənginləşməsi üçün vacibdir.

Cədvəl 1

Azərbaycanda kinoteatrlar (ilin sonuna)

Sayı	2005	2010	2015	2020	2021	2022	2023
Kinoteatrların sayı - cəmi	21	9	10	5	5	6	6
o cümlədən:							
dövlət	20	8	5	2	2	2	2
qeyri-dövlət	1	1	5	3	3	4	4
Kinozalların sayı - cəmi	...	12	28	61	73	82	84
o cümlədən:							
dövlət	...	9	8	5	5	5	5
qeyri-dövlət	...	3	20	56	68	77	79
Kinozallarda yerlərin sayı - cəmi	11896	3378	4633	10149	11355	11928	12060
o cümlədən:							
dövlət	11529	3032	1807	1083	1083	1083	1083
qeyri-dövlət	367	346	2826	9066	10272	10845	10977
Kinoseanslara gələnlərin sayı, min nəfər	115,4	83,4	559,4	342,3	429,7	1594,6	1890,2
o cümlədən:							
dövlət	79,1	20,9	165,0	13,1	5,5	23,6	14,4
qeyri-dövlət	36,3	62,5	394,4	329,2	424,2	1571,0	1875,8

Azərbaycanda özəl sektorda fəaliyyət göstərən bir neçə kino istehsal studiyası və kinoteatrlar mövcuddur. Ölkədə son illər özəl kinoteatr şəbəkələrinin artması müşahidə edilir, lakin bu kinoteatrların əksəriyyəti beynəlxalq kinoları nümayiş etdirir. Özəl sektorda müstəqil kino istehsalı ilə məşğul olan bir neçə şirkət və prodüserlər mövcuddur, lakin onların maliyyə və texnoloji resursları çox məhduddur.

2003-2023-cü illərdə Azərbaycanda kinoseanslara gələnlərin sayı kino sənayesinin inkişafı və müxtəlif sosial-iqtisadi faktorlarla əlaqəli olaraq

dəyişmişdir. Bu dövr ərzində kinozallara gələnlərin sayına təsir edən amillər arasında ölkədə kino sənayesinin inkişafı, beynəlxalq filmlərin nümayişi, mədəni tədbirlərin təşkili və müasir kinoteatrların açılması kimi faktorlar yer alır. 2003-cü ildən 2009-cu ilədək Azərbaycanda kinoseanslara gələnlərin sayı nisbətən az olmuşdur. Bu dövr əsasən yerli kino sənayesinin və infrastrukturun inkişaf etmədiyi bir mərhələ idi. Ən çox izlənən filmlər xarici istehsal olan Hollivud və Rusiyanın filmləri idi. Kinozalların sayı da məhdud idi və yalnız Bakı şəhərində ən çox kino zalları fəaliyyət göstərirdi. Bu dövr ərzində kinoseanslara gələnlərin sayı Qrafik 1-ə nəzər saldıqda aydın şəkildə görmək olur.

Qrafik 1

Kinoseanslara gələnlərin sayı (min nəfər), 2003-2023-cü illər

Qrafik 1-ə əsasən 2003-2005-ci illər arasında kinoteatrların texnoloji imkanları məhdud idi və kinoseanslara gələnlərin sayı nisbətən az idi. 2006-2009-cu illər ərzində kino sənayesinin inkişafı müşahidə olunmağa başlasa da kinoteatrlarda yalnız limitli sayda filmlər göstərilirdi və bu, ümumilikdə kinoseanslara gələnlərin sayını artırmamışdır. 2010-2015-ci illərdə Azərbaycanda kino sənayesinin inkişaf etdiyi, kinozalların keyfiyyətinin yüksəldiyi və beynəlxalq filmlərin çoxluğunun kinoteatrlarda nümayiş etdirildiyi bir mərhələ olmuşdur. Özel sektor tərəfindən Bakı və digər iri şəhərlərdə yeni və müasir kinoteatrlar açıldı. Kinoseanslara gələnlərin sayı bu dövrdə müəyyən artım göstərmişdir. 2010-2013-cü illərdə Azərbaycan kino bazarının inkişafı və yeni kinoteatrların açılması ilə kinoseanslara gələnlərin sayı artmağa başladı. 2017-2018-ci illərdə yeni kinoteatrların açılması və daha çox kommersiya məqsədli filmlərin nümayişi ilə kinoseanslara gələnlərin sayı 1.3 milyon nəfərə yaxınlaşdı (*Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi [DSK], 2023*). 2016-2018-ci illər

arasında kinoseanslara gələnlərin sayı təxminən 1.5 milyon nəfər oldu (SSC, 2023b). 2019-cu ildə Azərbaycanda kinozallara gələnlərin sayı təxminən 1.7 milyon nəfərə çatdı (UNİC, 2023).

2020-ci ildə pandemiya (COVID-19) səbəbindən kinoteatrlar müvəqqəti olaraq bağlandı və kinoseanslara gələnlərin sayında azalma müşahidə olundu. Pandemiyanın bitməsindən sonra kino sənayesində bir bərpa dövrü başlandı. Kinoteatrlarda nümayiş olunan filmlərin sayının artması və müasir kino zallarının açılması nəticəsində kinoseanslara gələnlərin sayı yenidən artdı. Artıq 2023-cü ildə pandemiya sonrası kino zallarının yenidən açılması ilə kinoseanslara gələnlərin sayı təxminən 1.8 milyon nəfər oldu. Bu dövr kino sənayesinin bərpası ilə yanaşı, həm də yerli kino istehsalının artması ilə əlaqədar olaraq artan bir maraqla müşahidə olundu (DSK, 2023).

Qrafik 2

Kinoseanslara gələnlərin sayı (hər 1000 nəfərə)

Azərbaycandakı kinoteatrlarda nümayiş olunan filmlərin mənşəyi çoxşaxəli olmuşdur. Bu filmlərin bir hissəsi yerli istehsalın məhsulu olub, digər bir hissəsi isə xarici istehsallardan ibarət olub. Azərbaycanda 2023-cü ildə yerli kino istehsalı da müəyyən qədər artmış və bir neçə yeni film kinoteatrlarda nümayiş etdirilmişdir. Bu filmlər adətən yerli mədəniyyətə, tarixə, cəmiyyətə aid mövzuları əhatə edir və milli kino sənayesini inkişaf etdirmək məqsədini güdür. Yerli istehsalın əsas məqsədi həm xarici bazarda yerli filmləri tanımaq, həm də milli kino mədəniyyətini təşviq etməkdir.

Aşağıdakı Qrafik 3-də 2023-cü ildə kinoteatrlarda nümayiş olunan

filmlərin mənşəyi əks olunmuşdur.

Qrafik 3

2023-cü ilin sonuna kinoteatrlarda nümayiş olunan filmlərin mənşəyi, faizlə

Qrafik 3-ə nəzər salsaq görərik ki, 2023-cü ilin sonuna əsasən ölkəmizdə kinoteatrlarda nümayiş olunan filmlərin 84,8%-ni xarici filmlər, 15,2%-ni isə milli filmlər təşkil edir. 2023-cü ildə kinoteatrlarda nümayiş olunan filmlər arasında komediya, dram, aksiyon, animasiya və fantastika janrları üstünlük təşkil etmişdir. Bu filmlər böyüklər, eyni zamanda uşaqlar üçün müxtəlif zövqlərə uyğun olaraq seçilmişdir. Xarici istehsalatlar, xüsusən də Hollywood, türk və rus filmləri Azərbaycan kinoteatrlarında geniş auditoriya tərəfindən izlənilmişdir. Bu isə kino mədəniyyətinin müxtəlifliyini və qlobal kinoya olan tələbatı göstərir (SSC, 2023a).

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonları və inzibati ərazi vahidləri üzrə kinozalların sayı və paylanması ölkənin kino sənayesinin inkişafında mühüm rol oynayır. Kinozallar mədəniyyətin təşviqi və əhalinin əyləncə tələbatının qarşılınmasında əhəmiyyətli bir elementdir. Bu bölmədə Azərbaycan iqtisadi rayonları və inzibati ərazi vahidləri üzrə kinozalların vəziyyəti və onların inkişafı barədə məlumat təqdim edəcəyik. Hər bir iqtisadi rayonun özünün kinozallara olan tələbatı və kino mədəniyyətinin inkişaf səviyyəsi fərqlidir. Kinozalların mövcudluğu və keyfiyyəti həmin rayonun sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinə, əhalisinin sayı və tələbinə bağlıdır.

Cədvəl 2

2023-cü ilin sonuna Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonları və inzibati ərazi vahidləri üzrə kinozallar

İqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidlər	Kinozalların sayı, cəmi	Kinoseanslara gələn tamaşaçıların sayı, min nəfər
Azərbaycan Respublikası	84	1890,2
Bakı şəhəri - cəmi	79	1883,7
o cümlədən:		
Nəsimi rayonu	51	1373,8
Nizami rayonu	27	482,0
Səbail rayonu	1	27,9
Naxçıvan Muxtar Respublikası - cəmi	5	6,5
o cümlədən:		
Naxçıvan şəhəri	5	6,5

Cədvəl 2-yə əsasən deyə bilərik ki, ölkəmizdə kinozalların böyük əksəriyyəti Bakı şəhəri üzrə cəmlənmişdir (*SSC, 2023a*). Bakı kinozallarının ən çox olduğu rayondur. Burada həm dövlət, həm də özəl sektordan çox sayda kinoteatr mövcuddur. Bakı şəhərində müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş kino mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Çünki şəhər mədəniyyət, sənət və əyləncə mərkəzi olaraq inkişaf edir və bu da kinozallara tələbatı artırır.

NƏTİCƏ

Azərbaycanın müxtəlif iqtisadi və inzibati rayonlarında kinozalların inkişafı ilə bağlı bir neçə problem mövcuddur. Kinoteatrların keyfiyyəti və texnoloji imkanları bölgələrdə fərqlidir. Bakı və digər iri şəhərlərdə kinoteatrlar müasir texnologiyalarla təchiz olunmuşdur, lakin regionlarda bu cür kinozalların sayı azdır. Kinozalların inkişafı üçün dövlət dəstəyi və subsidiyalar artmalıdır. Bölgələrdə kino mədəniyyətinin təşviqi və kino festivallarının təşkil edilməsi vacibdir. Yeni kino mərkəzlərinin açılması və mövcud kinozalların yenidən təchiz edilməsi tələbatı artıracaq. Azərbaycanda regionlarda kinozalların sayı daha az olsa da, bu sahədə müsbət inkişaf müşahidə olunur. Hər bir bölgədə ən azı bir neçə kino zalının olması vacibdir. Böyük şəhərlərdə olduğu kimi regionlarda da kino festivalları və kino təbliğatı mövzularında yeni layihələr həyata keçirilə bilər. Bu da kinozalların sayının artmasına və mədəniyyətin zənginləşməsinə səbəb olar. Azərbaycanda kinozalların sayı və yerləşməsi, əsasən ölkənin iqtisadi və inzibati rayonlarının inkişafına uyğun olaraq dəyişir. Bakı və digər iri şəhərlərdə kinozalların sayı çox olsa da regionlarda kino sənayesinin inkişafı üçün daha çox tədbir və dəstək lazımdır.

Kinozalların inkişafı mədəniyyətin təşviqi və əhalinin istirahət tələbatının ödənilməsində mühüm rol oynayır.

ƏDƏBİYYAT

- Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. (2023). *Regionların sosial-iqtisadi inkişafı*.
- Hediger, V., & Vonderau, P. (2025). Record, rhetoric, rationalization: Industrial organization and film. In *Films That Work* (pp. 35-49). Routledge.
- Mammadova, E., & Abdullayev, A. (2025). Impact of Theatre and Cinema Culture on Economy. *Luminis Applied Science and Engineering*, 2(3), 88-97.
- Musa, B. A. (2022). The glocalization of films and the cinema industry. In *Handbook of culture and glocalization* (pp. 272-288). Edward Elgar Publishing.
- State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan. (2023a). *Statistical yearbook of Azerbaijan*.
- State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan. (2023b). *Trade in Azerbaijan*.
- Тагиева, А. Р. (2024). Культурная жизнь современного Азербайджана. *Наука и реальность / Science & Reality*, 1(17), 127-131.

Vafa Khanlar gizi Hashimova

*Leading researcher at the Institute of Economics
of the Ministry of Science and Education of the
Republic of Azerbaijan, PhD in Economics*

E-mail: vefa.hashimli@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0002-0392-1329>

Kenan Terlan oğlu Suleymanov

Master's student ASUCA

E-mail: kenansuleymanov802@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-4249-926X>

ASSESSMENT OF THE ECONOMIC SITUATION OF CINEMATOGRAPHIC ENTERPRISES IN AZERBAIJAN

Abstract: *The film industry is a vital component of culture and the global economy, exerting significant influence on the spheres of*

entertainment, art, and economic activity. Revenue sources for cinematographic enterprises vary depending on the level of development of the national film industry, the state of the economy, and the cultural policies of individual countries. This article examines the current state of cinematographic institutions in Azerbaijan.

Keywords: *Film industry, cinematography, theater, ticket sales, culture.*

Вафа Ханлар кызы Гашимова

*В.н.с. Института экономики Министерства науки
и образования Азербайджанской Республики,*

Доктор философии по экономике

Электронная почта: vefa.hashimli@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0002-0392-1329>

Кенан Терлан оглы Сулейманов

Магистрант АГУКИ

Электронная почта: kenansuleymanov802@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-4249-926X>

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Резюме: *Кинематографическая промышленность - важный элемент культуры и мировой экономики, существенно влияющий на сферы развлечений, искусства и экономику. Источники доходов кинематографических предприятий варьируются в зависимости от уровня развития киноиндустрии, экономического состояния и культурной политики стран. В статье анализируется современное состояние кинематографических учреждений в Азербайджане.*

Ключевые слова: *Киноиндустрия, кинематография, театр, продажа билетов, культура.*

Məqalə tarixçəsi: redaksiyaya daxil olub – 10.02.2025; çapa qəbul edilib – 20.03.2025.

